

Wissenschaftliches Publizieren im Open Access und an der Universitätsbibliothek: Ergebnisse einer Online-Befragung unter Mitgliedern der Universität Stuttgart (2024/25)

1. Fragestellung, Hintergrund und Rahmenbedingungen

Die Online-Befragung, die inklusive der damit erzielten Ergebnisse im Folgenden vorgestellt werden soll, wurde im Rahmen des BMBF-/BMFTR-geförderten Verbundprojekts „Diamond Thinking“ konzipiert.¹ Die Gestaltung des Fragebogens ergab sich daher maßgeblich aus den Zielen und Fragestellungen des Projekts, wobei zugleich vorgängige Erkenntnisse sowohl aus früheren Projekten als auch aus für „Diamond Thinking“ durchgeführten qualitativen Experteninterviews² einfließen. Daraus resultierend richteten sich die Erkenntnisinteressen, die mit der Umfrage verbunden waren, auf die folgenden Teilaspekte:

1. Einstellungen der Stuttgarter Wissenschaftler/-innen zu Open Access im Allgemeinen und zu Diamond Open Access im Speziellen;
2. Bekanntheit der Angebote der Universitätsbibliothek im Bereich Open Access und Diamond Open Access;
3. Einstellungen der Stuttgarter Wissenschaftler/-innen zu einem Auf- und Ausbau von Diamond-Open-Access-Strukturen an der Universitätsbibliothek;
4. Bereitschaft, das unter 1. bis 3. Genannte auch praktisch zu nutzen.

Bei alledem war weiterhin beabsichtigt, (Vorstands-)Mitglieder von wissenschaftlichen Fachgesellschaften besonders zu berücksichtigen. Hinzu trat außerdem der Versuch, mithilfe der Umfrage zugleich die vielfältigen Angebote der Universitätsbibliothek bekannter zu machen, und evtl. Herausgeber/-innen und/oder Autor/-innen (insbesondere aus Vorständen von Fachgesellschaften) für Publikationen im Zusammenhang des Projekts „Diamond Thinking“ zu gewinnen. Neben den eigentlichen Erkenntnisinteressen gehörten also auch Aspekte der *Public Relations* zu den Zielen.

2. Durchführung und Teilnehmer

Die Befragung zielte exklusiv auf Mitglieder der Universität Stuttgart ab. Entsprechend wurde sie mithilfe des E-Mail-Beschäftigten-Newsletters der Universität Stuttgart sowie über die Homepages der Universität und der Universitätsbibliothek beworben. Die Umfrage wurde mithilfe des Online-Dienstes SoSciSurvey umgesetzt und lief vom 03.12.2024 bis einschl. 03.03.2025.³ Es wurden 177 Fragebögen ganz oder teilweise beantwortet und abgesendet. Angesichts von mehr als 3.300 (Junior-)Professoren/-innen sowie weiteren wissenschaftlich Beschäftigten respektive mehr als 5.500 Beschäftigten insgesamt ist dies eine sehr niedrige Rücklaufquote, die dazu führt, dass für die Ergebnisse der Befragung keinerlei Repräsentativität beansprucht werden kann.⁴ Insofern jedoch die Umfrage schon durch

¹ https://www.aa.uni-stuttgart.de/wissenswertes/projekte/diamond_thinking/; Stand: 28.09.2025.

² Sowohl hier als auch im Rest des Texts wird immer wieder das generische Maskulinum angewandt, insbesondere bei Komposita. Demnach sind mit grammatisch maskulinen Formen in Bezug auf Menschen weder hier noch sonst Aussagen hinsichtlich deren Sex oder *Gender* verbunden.

³ <https://www.socisurvey.de/>; Stand: 28.09.2025.

⁴ <https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/profil/zahlen/>; Stand: 28.09.2025.

ihren Titel thematisch eindeutig beworben wurde, ist es naheliegend, dass daran eher Personen teilgenommen haben, die schon ein vorgängiges Interesse an Fragen des (Diamond) Open Access hatten. Deshalb dürfte den aus den hier präsentierten Daten zu erzielenden Erkenntnissen dennoch wenigstens ein gewisser Hinweiswert zukommen.

3. Ergebnisse und Interpretation

Frage 1 diente dazu, sicherzustellen, dass ausschließlich Mitglieder der Universität Stuttgart befragt werden würden bzw. lediglich die Ergebnisse derselben ausgewertet werden würden. Für mehr als 97% der Befragten war diese Bedingung zutreffend; lediglich 3 bzw. 2 Befragte gaben an, kein Mitglied der Universität Stuttgart („Nein“) oder sich dessen nicht sicher zu sein („Weiß nicht/unentschlossen“).⁵ Angesichts dessen, dass die Umfrage ausschließlich im Zusammenhang von Angeboten der Universität beworben wurde, erscheint das wenig überraschend.

Die zweite Frage zielte darauf ab, die Ergebnisse später nach Statusgruppen differenzieren zu können. Denn die jeweilige Publikationserfahrung, aber auch das Lebensalter unterscheiden sich z.T. erheblich, wie z.B. bei Doktoranden im Vergleich zu Professoren. Die Möglichkeit, eventuell an der Umfrage teilnehmendes nichtwissenschaftliches Personal in der Auswertung exkludieren zu können, ergibt sich aus den Ergebnissen von Frage 2 ebenfalls. Für die Auswertung wurden insgesamt drei Fälle, in denen Personen sich nur per Freitext zugeordnet hatten, den „Promovierten und Post-Docs“ zugeschlagen, da es sich in allen Fällen um ‚akademischen Mittelbau‘ im weiteren Sinne handelte (u.a. eine Person, die eine Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe leitet).

Frage 3 war auf die jeweilige Einstellung zur Open-Access-Transformation gerichtet. Dabei wurde sie bewusst auf entsprechende Veränderungen hin zu nichtkommerziellen, wissenschaftsgeleiteten

⁵ Hier und im gesamten weiteren Verlauf des Textes und der Abbildungen handelt es sich bei prozentualen Angaben um auf ganze Zahlen gerundete Werte. Die genauen, absoluten Zahlen sind im Anhang aufgeführt.

Strukturen verengt, um den letzten Entwicklungen der normativen Debatten um *Diamond Open Access* zu entsprechen.⁶

Es zeigte sich eine stark mehrheitliche Befürwortung über alle Statusgruppen hinweg. Während jedoch in den Gruppen „Graduierte und Doktoranden“ und „Promovierte und Post-Docs“ jeweils lediglich eine kleine Minderheit (rund 6 bzw. rund 4 Prozent) mit „Weiß nicht/unentschlossen“ antwortete und „Nein“ ungenutzt blieb, zeigte sich die Gruppe „Habilitierte und Professoren“ skeptischer. Hier votierten rund zehn Prozent mit „Nein“, rund drei Prozent mit „Weiß nicht/unentschlossen“.

Insoweit man angesichts der im Einzelnen sehr geringen Fallzahlen den Ergebnissen irgendeinen Ausgewert beimessen möchte, ließe sich hier am ehesten argumentieren, dass diese letztere Gruppe in

⁶ Bereits 2024 sprach Niels Taubert diesen Aspekt in seiner Keynote auf den Open-Access-Tagen in Köln pointiert an: "Diamond OA: Vierte und finale Welle der Open-Access-Förderung?". Vgl. <https://open-access-tage.de/open-access-tage-2024-koeln/koeln/programm/dienstag-10092024> (letzter Zugriff: 20.10.2025).

der Tendenz sowohl stärker etablierte als auch ältere Mitglieder aufweisen dürfte als die anderen beiden. Aufgrund dessen könnte hier mit konservativeren Werthaltungen zu rechnen sein. Wegen der potenziell höheren Publikationserfahrung könnte zudem in dieser Gruppe am stärksten mit gewachsenen Verbindungen zu bestimmten Verlagshäusern zu rechnen sein.

Die folgende Frage 4 fragt nach der Bewertung möglichst kosteneffizienten Publizierens auf Basis von Non-Profit-Strukturen. Damit richtet sie sich auf (mögliche) zentrale Kennzeichen idealtypischen DOA-Publizierens.⁷ Insofern sie daher eng verwandt mit Frage 3 ist und sich mit dieser leicht überschneidet, ist es wenig überraschend, dass auch die (Teil-)Ergebnisse sehr ähnlich sind. Und auch naheliegende Erklärungen gestalten sich analog dazu. Auf eine graphische Wiedergabe der Einzelergebnisse wurde daher verzichtet.

Frage 5, 6 und 7 knüpfen weiter an. Alle drei beziehen sich auf mögliche idealtypische Vorteile von universitären DOA-Publikationen im Vergleich zu klassischer Veröffentlichung bei kommerziellen Verlagen und fragen ab, inwieweit diese überhaupt als wünschenswert empfunden werden: größere Transparenz, größere Möglichkeiten eigener Einflussnahme, Ansprechpartner direkt an der Universität. Erstere befürworten insgesamt knapp drei Viertel der Befragten (73%), während sich 20% unentschlossen zeigten und 7% ablehnend antworteten (Frage 5).

⁷ Eine Diskussion zur Begriffsbestimmung und den gängigsten Charakteristika, die diesbezüglich vorgeschlagen worden sind, bieten etwa Dellmann, S., et al., 2022: Facetten eines Missverständnisses: Ein Debattenbeitrag zum Terminus „Diamond Open Access“, in: O-Bib 3, <https://doi.org/10.5282/o-bib/5849>. Non-Profit-Prinzipien gehören dabei zu denjenigen Kennzeichen, die sich auch regelmäßig in praktisch angewandten Definitionen wiederfinden; vgl. etwa <https://toolsuite.diamas.org/what-diamond-open-access> (letzter Zugriff: 20.10.2025).

**FRAGE 5: WÜNSCHEN SIE SICH TRANSPARENTERE STRUKTUREN (ANSPRECHPARTNER, GESCHÄFTSMODELLE ETC.) UND ANGEBOTE FÜR IHRE PUBLIKATION, ALS DIES BEI KOMMERZIELLEN VERLAGEN DER FALL WÄRE?
(N= 146)**

■ Ja ■ Nein ■ Weiß nicht/unentschlossen

Über die Statusgruppen hinweg betrachtet ist dabei ein wachsender Wert der Ablehnung bei gleichzeitig sinkenden Unsicherheits- als auch Befürwortungswerten von Graduierten und Doktoranden über die Promovierten und Post-Docs zu den Habilitierten und Professoren zu beobachten.

FRAGE 5: TEILERGEBNISSE

Die sechste Frage führte zu wesentlich weniger eindeutigen Ergebnissen. Größeren Einfluss auf die eigene Publikation wünschten sich insgesamt nur rund 29% der Befragten, 18% verneinten, mehr als die Hälfte gab "Weiß nicht/unentschlossen" an.

**FRAGE 6: HÄTTEN SIE GERNE GRÖßEREN EINFLUSS AUF DIE GESTALTUNG IHRES BUCHES ALS BEI KOMMERZIELLEN VERLAGSANGEBOTEN?
(N= 142)**

■ Ja ■ Nein ■ Weiß nicht/unentschlossen

Auch hier war mit steigendem akademischem Status eine steigende Ablehnung und sinkende Befürwortung zu verzeichnen, während die Werte der Kategorie "Weiß nicht/unentschlossen" schwanken.

FRAGE 6: TEILERGEBNISSE

Frage 7 führte wiederum zu höheren Zustimmungswerten (insgesamt 57% "Ja", 19% "Nein", 24% "Weiß nicht/unentschlossen"). In diesem Fall ist allerdings die Verteilung unter den Statusgruppen sehr aufschlussreich.

**FRAGE 7: HÄTTEN SIE FÜR IHRE VERÖFFENTLICHUNG GERNE ANSPRECHPARTNER DIREKT AN DER UNIVERSITÄT?
(N= 140)**

■ Ja ■ Nein ■ Weiß nicht/unentschlossen

Denn mit Abstand die stärkste Befürwortung des Vorhandenseins universitärer Ansprechpartner im Zusammenhang eigener Publikationstätigkeit zeigt die Gruppe der Graduierten und Doktoranden (69% "Ja", 13% "Nein", 18% "Weiß nicht/unentschlossen"), mithin jene mit der geringsten Erfahrung. Nur dort ist sie überhaupt absolut mehrheitlich. Bei den Promovierten und Post-Docs stellt sich die Verteilung gleichmäßiger dar (40% "Ja", 24% "Nein", 36% "Weiß nicht/unentschlossen"), während bei den Habilitierten und Professoren Ablehnung leicht überwiegt (32% "Ja", 36% "Nein", 32% "Weiß nicht/unentschlossen"). Speziell im Segment der wenig publikationserfahrenen Mitglieder der Universität herrscht demnach ein großes Bedürfnis nach entsprechenden Beratungs- und Betreuungsangeboten.

FRAGE 7: TEILERGEBNISSE

Eine nicht unähnliche Antworttendenz zeigte sich auch bei Frage 8, die sich darauf richtete, ob ein 'vollumfänglicher universitärer Publikationsdienst' wünschenswert sei. Insgesamt befürwortete eine absolute Mehrheit von 62% eine solche Vorstellung, 10% negierten sie, 28% zeigten sich unentschlossen.

**FRAGE 8: FÄNDEN SIE ES WÜNSCHENSWERT, EINEN VOLLUMFÄNGLICHEN UNIVERSITÄREN PUBLIKATIONSDIENST IN STUTTGART ZU HABEN?
(N= 138)**

■ Ja ■ Nein ■ Weiß nicht/unentschlossen

Auch in diesem Fall war jedoch eine von Graduierten und Doktoranden (68% "Ja", 4% "Nein", 28% "Weiß nicht/unentschlossen") über Promovierte und Post-Docs (56% "Ja", 20% "Nein", 24% "Weiß nicht/unentschlossen") zu Habilitierten und Professoren (47% "Ja", 21% "Nein", 32% "Weiß nicht/unentschlossen") abnehmende Zustimmung festzustellen. Allerdings war auch bei letzterer Gruppe diejenige der Zustimmenden dennoch die relativ größte.

FRAGE 8: TEILERGEBNISSE

Frage 9 schloss sich inhaltlich direkt an und bezog sich auf die Bereitschaft, selbst mithilfe eines derartigen Publikationsdienstes zu veröffentlichen. Insgesamt sind die Ergebnisse hierfür sehr ähnlich verteilt wie bei Frage 8 (59% "Ja", 13% "Nein", 28% "Weiß nicht/unentschlossen").

Im Einzelnen zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede. Denn bei der Gruppe der Graduierten und Doktoranden ergab sich eine noch stärkere Zustimmung bei gleichzeitig geringerer Ablehnung und Unentschlossenheit als bei Frage 8 (72% "Ja", 3% "Nein", 25% "Weiß nicht/unentschlossen"). Promovierte und Post-Docs dagegen antworteten mit einem wesentlich höheren Maß an Unentschlossenheit bzw. Unsicherheit (48% "Ja", 12% "Nein", 40% "Weiß nicht/unentschlossen"), während Habilitierte und Professoren mit einer relativen Mehrheit ein hypothetisches Publizieren in einem derartigen universitären Service ablehnten (32% "Ja", 43% "Nein", 25% "Weiß nicht/unentschlossen").

Bis zu einem gewissen Grad erscheint es also so, als könnte ein 'vollumfänglicher universitärer Publikationsdienst' insbesondere Bedürfnisse des wissenschaftlichen Nachwuchses abdecken, wohingegen etabliertere Statusgruppen offenbar deutlich skeptischer sind und mutmaßlich erst durch den Aufbau entsprechenden Renommées überzeugt werden könnten. Das deckt sich mit den Überlegungen und

Erfahrungen, die bei Gründungen solcher Services respektive von Universitätsverlagen auch andersorts gemacht worden sind.⁸

Auch Frage 10 richtete sich auf die eigene Publikationstätigkeit der Befragten, genauer darauf, ob es diese für wünschenswert halten, wenn die eigene Veröffentlichung weltweit im Open Access verfügbar ist. Mit Ausnahme von rund 5% "Weiß nicht/unentschlossen" bejahten dies alle Befragten. Angesichts dieser Zahlen erschien eine weitere Differenzierung in die einzelnen Statusgruppen nicht nötig.

Die Fragen 11 und 12 prüften ab, inwieweit vorgängiges Wissen um die Möglichkeiten des Open-Access-Publizierens an der Universität Stuttgart bei den Befragten vorhanden war, und zugleich darauf, diese bekannter zu machen. Die erstere fragte nach der Bekanntheit der bestehenden Stuttgarter universitären Publikationsservices (Buchpublikationsdienste, Zeitschriftenhosting, Publikationsserver [OPUS]). Generell zeigte sich hier eine große Bekanntheit des schon lange bestehenden Publikations-servers bzw. Repositoriums (64%),⁹ wohingegen Buchpublikationsdienste und Zeitschriftenhosting mit 5 und 8 Prozent nur einer kleinen Minderheit bekannt waren. Beinahe ein Viertel der Befragten, 23 %, kannte jedoch keine der bestehenden Strukturen. Diese Werte sind ein starker Hinweis auf die Notwendigkeit verstärkter PR-Maßnahmen der Bibliothek innerhalb der Universität.

⁸ S. etwa Grüb, B., 2006: Gründung von Universitätsverlagen am Beispiel der Universität Mannheim. urn:nbn:de:bsz:180-madoc-331590. Mannheim, 15f. und 25f.

⁹ Das Repositorium OPUS wurde bereits im März 1998 in Betrieb genommen; seit 2016 wird es mithilfe der Software DSpace betrieben, wobei aber die Marke "OPUS" erhalten blieb. Vgl. hierzu Geyer, Hans-Herwig: Jubiläum: 20 Jahre Open-Access-Publizieren an der Universität Stuttgart, Stuttgart 2018, https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/aktuelles/presseinfos/document/028_18_pi_opus.pdf, Stand: 26.11.2025.

FRAGE 11: SIND IHNEN DIE PUBLIKATIONSSERVICES DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK STUTTGART BEKANNT? WENN JA, WELCHE (MEHRFACHNENNUNG MÖGLICH)?
(N= 132)

■ Buchpublikationsdienste ■ Zeitschriftenhosting ■ Publikationsserver (OPUS) ■ Nichts davon

In Statusgruppen differenziert, zeigten sich auch bei dieser Frage bemerkenswerte Verteilungen. Denn während sowohl die Gruppen der Graduierten und Doktoranden als auch der Habilitierten und Professoren vergleichsweise uninformatiert erschienen (Antwort "nichts davon": 28% bzw. 22%), war die gewissermaßen intermediäre Gruppe der Promovierten und Post-Docs diejenige mit dem (laut Selbstausage) besten Informationsstand (Antwort "nichts davon": 11%).

Es scheint also geradezu, als wären die Angebote der Universitätsbibliothek bei jenen am wenigsten bekannt, die generell noch wenig Erfahrung mit wissenschaftlichem Publizieren haben, was wenig überrascht. Aber auch jene, die allgemein am meisten Publikationserfahrung aufweisen dürften, erscheinen in dieser Hinsicht als relativ unkundig, was zumindest zum Teil darauf zurückzuführen sein dürfte, dass Mitglieder dieser Gruppe in der Regel über fest etablierte Publikationswege verfügen, so dass oft kein Anlass besteht, sich über Alternativen zu informieren.

FRAGE 11: TEILERGEBNISSE

Ansonsten ist mit Blick auf die Einzelwerte der Statusgruppen noch besonders bemerkenswert, dass die Buchpublikationsdienste in allen Gruppen den geringsten Bekanntheitsgrad aufweisen (3% bei

Graduierten und Doktoranden, 7% bei Promovierten und Post-Docs, 6% bei Habilitierten und Professoren), das Repositorium dagegen den höchsten (63% bei Graduierten und Doktoranden, 75% bei Promovierten und Post-Docs, 56% bei Habilitierten und Professoren), und dass es hinsichtlich des Zeitschriftenhostings mit den Habilitierten und Professoren eine Gruppe gibt, die sich außergewöhnlich gut informiert zeigt (16% Bekanntheit gegenüber 7% bei Promovierten und Post-Docs und 6% bei Graduierten und Doktoranden).

Im Hinblick auf den OA-Publikationsfonds (Frage 12) hingegen lässt sich konstatieren, dass dieser sich einer hohen allgemeinen Bekanntheit erfreut (80% Bekanntheit gesamt).

Auch hier ist die Verteilung zwischen den Gruppen aber durchaus heterogen und deutet auf steigende Bekanntheit mit steigendem Status und Dienstalter hin (73% bei Graduierten und Doktoranden, 84% bei Promovierten und Post-Docs, 96% bei Habilitierten und Professoren). Praktische Erfahrung oder zumindest Befassung mit dem Fonds im Zusammenhang eigener Publikationstätigkeit der vergangenen Jahre könnte hierbei eine gewisse Rolle spielen, weil diese ja bei publikationserfahreneren Wissenschaftlern in größerem Ausmaß vorliegen dürfte.

Frage 13 bezieht sich auf die hypothetische Bereitschaft, "als Herausgeber/-in Ergebnisse einer wissenschaftlichen Tagung mithilfe der Universitätsbibliothek zu veröffentlichen". Prinzipiell zeigten sich hier ähnliche Werte wie bei der eng verwandten Frage 9.

Insgesamt bejahten eine solche rund 52% der Befragten, während nur 16% ablehnend reagierten und sich beinahe ein Drittel unentschlossen zeigte (32%). Doch wiederum zeigt sich bei differenzierterer Betrachtung ein anderes Bild.

Während bei den Graduierten und Doktoranden zwar eine mehrheitliche Befürwortung der genannten Vorstellung zu erkennen ist (54%) und nur 9% sie ablehnen, ist hier die Gruppe der Unentschlossenen besonders groß (37%). Die Promovierten und Post-Docs dagegen stechen durch einen besonders hohen Wert bei positiven Antworten (68%) und den im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen niedrigsten Wert bei "Weiß nicht/unentschlossen" (20%) hervor; 12% reagierten ablehnend. Bei Habilitierten und Professoren ergab sich eine relative Mehrheit ablehnender Antworten (42%), und auch für "Weiß nicht/unentschlossen" fand sich hier mit 27% ein relativ hoher Wert. Nur 31%, also nicht einmal ein Drittel aller Befragten, votierten mit "ja".

Die 14. und 15. Frage waren dem Versuch gewidmet, mögliche Hinderungsgründe für wissenschaftliches Publizieren mit Hilfe der Angebote der Universitätsbibliothek auf Seiten des akademischen Personals zu identifizieren. Dabei wurden einerseits aus den oben bereits genannten vorgängigen Experteninterviews heraus gewonnene Antwortmöglichkeiten gesetzt, andererseits jedoch bewusst auch Freitexteingaben angeboten. Eine mehrfache Antwort war dabei ebenfalls möglich. Frage 14 bezog sich auf die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Büchern, Frage 15 auf die von wissenschaftlichen (Online-)Zeitschriften. Die bei beiden Fragen vorgegebenen Antwortoptionen waren die folgenden:

1. Bedenken hinsichtlich mangelnden Renommees, u.a. mit Blick auf Berufungsverfahren
2. Bedenken hinsichtlich der Qualität der resultierenden Publikation
3. Bindung an bestimmte Verlage [oder Reihen]¹⁰
4. Bedenken bezüglich Open Access, etwa wegen der Rechtesituation
5. Bedenken hinsichtlich ausreichenden Marketings bzw. internationaler Sichtbarkeit
6. Bedenken wegen der lokalen Verankerung an Universität Stuttgart (bspw. per Domain)
7. Bedenken bezüglich Zeitaufwand und Bearbeitungsdauer

Bei Frage 14 gestalteten sich die Ergebnisse relativ klar; die Varianz zwischen den einzelnen Statusgruppen war dabei eher gering.

¹⁰ Bei Frage 14 war hier "Verlage oder Reihen" zu lesen, bei Frage 15 nur "Verlage".

**FRAGE 14: WAS KÖNNTE SICH IHNEN ALS HINDERNIS DARSTELLEN, OPEN-ACCESS-BUCHPUBLIKATIONSDIENSTE DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK IN ANSPRUCH ZU NEHMEN (MEHRFACHNENNUNG UND FREITEXTEINGABE MÖGLICH)?
(N= 133)**

Mit deutlichem Abstand und in dieser Reihenfolge die meistgenannten Faktoren waren Nr. 1, 5 und 2. Lediglich in der Gruppe der Graduierten und Doktoranden teilte sich dabei Faktor 2 den dritten Rang mit Faktor 7. Um demnach die Bedenken der potenziellen Nutzerschaft zu zerstreuen, bedarf es offenbar einer wahrnehmbaren (bzw. als solcher wahrgenommenen) Verbesserung des Renommees und des Marketings der hauseigenen Buchpublikationen, und ist es unabdingbar, von vornherein und konsequent auf hohe Qualität zu achten.

Dasselbe muss für das Zeitschriftenhosting (OJS) gelten. Denn auch bei Frage 15 ergab sich ein beinahe deckungsgleiches Bild, was die Antworten der Befragten anbelangt.

**FRAGE 15: WAS KÖNNTE SICH IHNEN ALS HINDERNIS DARSTELLEN, DAS ZEITSCHRIFTENHOSTING DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK IN ANSPRUCH ZU NEHMEN (MEHRFACHNENNUNG UND FREITEXTEINGABE MÖGLICH)?
(N= 132)**

Während also auch hier Nr. 1, 5 und 2 insgesamt die meistgenannten Faktoren waren (in dieser Reihenfolge), stellte Faktor 7 für die Gruppe der Graduierten und Doktoranden ein zu 2 gleichrangiges potenzielles Hindernis dar. Und anders als bei Frage 14 ergab sich für die Faktoren 1 und 5 für die Gruppe der Habilitierten und Professoren Ranggleichheit. Die für die Weiterentwicklung des Zeitschriftenhostings naheliegenden Schlüsse können also auf dieser Basis nicht anders lauten als jene für die Buchpublikationsdienste.

Bei den letzten beiden Fragekomplexen 16 und 17 ergaben sich so geringe Werte, dass es nahelag, diese lediglich im Fließtext abzuhandeln und zugunsten eines geringeren Umfangs der vorliegenden Studie auf grafische darstellungen zu verzichten. Frage 16 war inklusive ihrer möglichen Folgefragen 16a-c darauf gerichtet, die Nachfrage nach DOA-Publikationsmöglichkeiten unter Vorstandsmitgliedern wissenschaftlicher Fachgesellschaften zu erfassen, zugleich aber auch unter denselben das entsprechende Angebot der Universitätsbibliothek gezielt und explizit bekanntzumachen. 16 ("Sind Sie Mitglied im Vorstand einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft?") fungierte dabei als Filterfrage, bei der nur ein "ja" dazu führte, dass anschließend Frage 16a angezeigt wurde. Dasselbe galt in der Folge für das Verhältnis von 16a zu b und von jener zu c.

Nur 15 Befragte gaben an, im Vorstand einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft tätig zu sein. Wie erwartbar, war dabei die Anzahl unter den Graduierten und Doktoranden sehr gering (3%), stieg in der der Promovierten und Post-Docs sprunghaft an (21%) und war in jener der Habilitierten und Professoren am höchsten (24%). Diese Befragten antworteten anschließend insgesamt mehrheitlich, dass ihre Fachgesellschaft "ein Publikationsorgan im Eigenverlag oder in einem kommerziellen Verlag"

herausgabe (67% "Ja", 33% "Nein"). Davon wiederum hatten lediglich 2 Befragte (d.h. 20%) ein explizites "Interesse an einer Non-Profit-Alternative" für dieses Organ. Ebensoviele verneinten dies, sodass sich die Gruppe der Unentschlossenen mit 6 Befragten (60%) als die größte zeigte. Von den damit für Frage 16c verbliebenen zwei Befragten hatte einer kein Interesse an einem entsprechenden Beratungstermin mit Vertretern der Universitätsbibliothek, der andere zeigte sich unentschlossen.

Alles in allem sind die Ergebnisse dieser viergliedrigen Frage in gewisser Weise klar: Fachgesellschaften scheinen im Zusammenhang universitärer DOA-Services nur begrenzt relevante Akteure zu sein, weil vor dem Hintergrund ohnehin schon geringer Zahlen von Vorstandsmitgliedern an der Universität Stuttgart offenbar nur ein gering ausgeprägtes Interesse an solchen Publikationswegen besteht. Dies könnte möglicherweise auch mit dem gerade nicht ortsgebundenen Charakter der Fachgesellschaften zusammenhängen, der eine Verankerung ihrer Publikationen an einer einzelnen Universität als problematisch erscheinen lassen könnte. Sollte diese Vermutung zutreffend sein, könnten im Umkehrschluss für Fachgesellschaften allerdings DOA-Publikationsdienste von größerem Interesse sein, die selbst ebenfalls überregional oder (inter-)national organisiert sind.

Frage 17 mit 17a und b war auf anderweitige, nicht fachgesellschaftlich gebundene Mitglieder in Editorial Boards oder Herausgeber von wissenschaftlichen Zeitschriften oder Buchreihen ausgerichtet. Auch hier handelte es sich bei 17 um eine auf "ja"-Antworten bezogene Filterfrage. Nur 14 Befragte gaben an, entsprechende Tätigkeiten auszuüben. Darunter fanden sich keine Graduierten und Doktoranden; unter den Promovierten und Post-Docs antworteten 11% mit "ja", unter den Habilitierten und Professoren waren es 44%.

Unter diesen 14 Befragten äußerten auf Frage 17a 5 ein Interesse an einer Non-Profit-Alternative für besagte Zeitschrift oder Reihe (d.h. 36%), während ebensoviele ablehnend reagierten (36%) und 4 sich unentschlossen äußerten (28%). Dabei war zu beobachten, dass es unter den Promovierten und Post-Docs keine negativen Antworten gab (2 "ja", 1 "weiß nicht/unentschlossen"), während sich die Habilitierten und Professoren kritischer zeigten und mit einer relativen Mehrheit negativ votierten (3 "ja", 5 "nein", 3 "weiß nicht/unentschlossen").

Damit verblieben für Frage 17b, die nur jenen gestellt wurde, die 17a nicht mit "nein" beantwortet hatten, lediglich 9 Befragte. Von diesen zeigten sich nur 2 - beide der Gruppe "Habilitierte und Professoren" zugehörig - einem Beratungsgespräch mit Vertretern der Universitätsbibliothek gegenüber aufgeschlossen. Insgesamt 5 Antworten lauteten "weiß nicht/unentschlossen", darunter alle noch beteiligten Promovierten und Post-Docs sowie 2 Habilitierte/Professoren. Weitere 2 Habilitierte/Professoren reagierten ablehnend. Es zeigt sich also ein Bild der mehrheitlichen Unentschlossenheit - was bedeutet, dass bei entsprechender Bearbeitung der wichtigsten Bedenken gegenüber dem Zeitschriftenhosting der Universitätsbibliothek (siehe Frage 15) ein gewisses Potenzial bestünde, weitere Journals zu gewinnen, die aus kommerziellen Strukturen in DOA 'geflippt' werden könnten.

4. Fazit

Die hier vorgelegten Ergebnisse sind wegen der geringen Beteiligung des wissenschaftlichen Personals der Universität Stuttgart weder repräsentativ noch besonders belastbar. Ein gewisser Hinweiswert kommt ihnen aber dennoch zu, schon wegen der mutmaßlich überdurchschnittlichen Beteiligung von an der Thematik interessierten Personen.

Grundsätzlich findet die Open-Access-Transformation große Zustimmung unter den Wissenschaftlern/-innen der Universität Stuttgart. Und auch der Wandel hin zu nichtkommerziellen, wissenschaftsgeleiteten Strukturen des Publikationswesens scheint für die meisten derselben begrüßenswert zu sein. Entsprechend wünscht sich eine breite Mehrheit, dass die eigenen Publikationen im Open Access

weltweit abrufbar sein sollen. Die Vorstellung, die eigenen wissenschaftlichen Ergebnisse mithilfe von Non-Profit-Strukturen möglichst kosteneffizient zu veröffentlichen, wird von den meisten Befragten ebenfalls positiv bewertet.

Im Vergleich mit dem Angebot kommerzieller Wissenschaftsverlage scheinen universitäre Publikationsservices am ehesten mit Transparenz und Ansprechbarkeit vor Ort punkten zu können, ganz besonders bei Nachwuchswissenschaftlern/-innen. Ein gesteigerter Einfluss auf die Gestaltung der eigenen Publikation im Vergleich zu kommerziellen Anbietern ist dagegen nur für eine starke Minderheit besonders erstrebenswert.

Die Weiterentwicklung der Angebote der Universitätsbibliothek zu einem "vollumfänglichen universitären Publikationsdienst" befürwortet dennoch eine Mehrheit aller Befragten und würde auch selbst erwägen, dort zu publizieren. Im Detail zeigt sich hier ebenfalls ein besonders starkes Interesse auf Seiten des wissenschaftlichen Nachwuchses, das mit steigendem Status und Dienstalder abnimmt. Auch unter den Habilitierten und Professoren findet sich aber eine relative Mehrheit der Befürworter/-innen, was einen Ausbau des Angebots angeht.

Das gilt jedoch nicht für die eigene Bereitschaft, solche Services dann auch tatsächlich für eigene Veröffentlichungen zu nutzen: Diese besteht stark mehrheitlich nur bei den Nachwuchswissenschaftlern/-innen. Unter den Promovierten/Post-Docs bejahte die entsprechende Frage dagegen lediglich eine relative Mehrheit, die Habilitierten und Professoren/-innen verneinten mit relativer Mehrheit. Speziell bezogen auf die Veröffentlichung von Tagungsakten mithilfe der Universitätsbibliothek zeigten sich dagegen die Promovierten und Post-Docs als die Gruppe mit der größten Bereitschaft, während bei Graduierten und Doktoranden Unsicherheit vorherrschte und Habilitierte und Professoren wiederum mit einer relativen Mehrheit ablehnten. DOA-Angebote und anderweitige Formen des universitären Non-Profit-Publizierens scheinen demnach besonders für jüngere Wissenschaftler/-innen von großer Bedeutung zu sein und lassen sich in diesem Sinne als mögliche Nachwuchsförderung ansehen.

Bedenken gegen die Nutzung solcher Services bestehen bei den Wissenschaftlern/-innen der Universität Stuttgart insbesondere im Hinblick auf mangelndes Renommee und Marketing sowie unzureichende internationale Sichtbarkeit der resultierenden Publikationen. Aber auch Befürchtungen bezüglich der Qualität derselben sowie hinsichtlich eines möglicherweise hohen Zeitaufwands und langer Bearbeitungsdauer wurden häufig genannt. Und schließlich scheint auch die Verankerung eines solchen Dienstes und damit auch daraus resultierender Veröffentlichungen an der Universität Stuttgart für einige Forscher/-innen eine Hürde bezüglich dessen eigener Nutzung darzustellen.

Der Open-Access-Publikationsfonds ist offenbar universitätsweit und unter allen Statusgruppen des akademischen Personals gut bekannt. Insgesamt betrachtet gilt dies auch für die bereits bestehenden Dienste der Universitätsbibliothek zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Texte und Daten. Nur eine Minderheit kannte nach eigener Aussage keinen davon. Doch bei näherer Betrachtung betrifft die hohe Bekanntheit ganz wesentlich nur das Repositorium (OPUS), das gruppenübergreifend mehr als der Hälfte aller Befragten ein Begriff war. Die anderen Angebote sind jedoch nur kleinen Minderheiten geläufig. Es liegt also nahe, im Hinblick auf diese eine verstärkte (auch und gerade inneruniversitäre) Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.

Die Zahlen der Vorstandsmitglieder von wissenschaftlichen Fachgesellschaften mit eigenen Publikationsorganen wie auch der Mitglieder von Editorial Boards bzw. Herausgebergremien wissenschaftlicher Zeitschriften und Reihen waren unter den Befragten gering. Und von diesen wiederum war nur ein Bruchteil interessiert an DOA-Alternativen für die betreffenden Publikationen. Selbst diese äußerten aber oft Desinteresse an konkreter Beratung durch Vertreter/-innen der Universitätsbibliothek.

Das legt nahe, seitens der Bibliothek eine Strategie zu verfolgen, die auf breite Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit setzt, die auch, aber nicht ausschließlich die betreffenden Personengruppen in den Blick nimmt. Denn für eine Schwerpunktbildung erscheint deren Nachfrage zu gering.

Alles in allem lassen sich abschließend also einige Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der (D)OA-Publikationsdienste an der Universitätsbibliothek Stuttgart ableiten. Anhand der hier vorgestellten Umfrageergebnisse entspräche es dem Willen bzw. dem Interesse vieler akademischer Mitglieder der Universität Stuttgart (und dabei besonders dem des wissenschaftlichen Nachwuchses), wenn

- die bestehenden Dienste weiterentwickelt würden (evtl. bis hin zur formalen Gründung eines Universitätsverlags),
- deren Sichtbarkeit, Renomee und Marketing auf- und ausgebaut würde,
- konsequent auf hohe Qualität der Veröffentlichungen geachtet würde und
- für kurze Bearbeitungszeiten gesorgt würde.

Dabei sollte eine deutlich verstärkte Öffentlichkeitsarbeit solche Maßnahmen unterstützend begleiten.

Anhang: Ergebnisse der Befragung – Absolute Zahlen und Freitextantworten

1. Gehören Sie der Universität Stuttgart an?

Gesamtzahl der Antworten	168
Ja	163
Nein	3
Weiß nicht/unentschlossen	2

2. Welcher der folgenden Statusgruppen würden Sie sich zuordnen (Mehrfachnennung möglich)?

Gesamtzahl der Antworten	173
Graduierte	10
Doktoranden	91
Promovierte bzw. Post-Doc	28
Habilitierte	4
Professoren	26
[Freitexteingaben]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Privatdozenten ▪ Bibliothekar ▪ Mitarbeiterin ▪ Research Group Leader ▪ Lehrbeauftragte ▪ Academic Employee ▪ Prof. i.R. ▪ administration ▪ Emmy Noether RG Leader ▪ Researcher ▪ Wissenschaftliche Hilfskraft

3. Befürworten Sie die Transformation des wissenschaftlichen Publikationswesens hin zu Open Access und wissenschaftsgeleiteten nichtkommerziellen Strukturen?

Gesamtzahl der Antworten	150
Ja	139
Nein	3
Weiß nicht/unentschlossen	8

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	94	26	30
Ja	88	25	26
Nein	0	0	3
Weiß nicht/unentschlossen	6	1	1

4. Halten Sie es für wünschenswert, mithilfe von Non-Profit-Strukturen möglichst kosteneffizient zu publizieren?

Gesamtzahl der Antworten	147
Ja	131
Nein	3
Weiß nicht/unentschlossen	13

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	91	26	30
Ja	83	25	23
Nein	1	0	2
Weiß nicht/unentschlossen	7	1	5

5. Wünschen Sie sich transparentere Strukturen (Ansprechpartner, Geschäftsmodelle etc.) und Angebote für Ihre Publikation, als dies bei kommerziellen Verlagen der Fall wäre?

Gesamtzahl der Antworten	146
Ja	106
Nein	11
Weiß nicht/unentschlossen	29

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	91	26	29
Ja	67	19	20
Nein	4	2	5
Weiß nicht/unentschlossen	20	5	4

6. Hätten Sie gerne größeren Einfluss auf die Gestaltung Ihres Buches als bei kommerziellen Verlagsangeboten?

Gesamtzahl der Antworten	142
Ja	41
Nein	26
Weiß nicht/unentschlossen	75

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	89	25	28
Ja	32	6	3
Nein	9	7	10
Weiß nicht/unentschlossen	48	12	15

7. Hätten Sie für Ihre Veröffentlichung gerne Ansprechpartner direkt an der Universität?

Gesamtzahl der Antworten	140
Ja	79
Nein	27
Weiß nicht/unentschlossen	34

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	87	25	28
Ja	60	10	9
Nein	11	6	10
Weiß nicht/unentschlossen	16	9	9

8. Fänden Sie es wünschenswert, einen vollumfänglichen universitären Publikationsdienst in Stuttgart zu haben?

Gesamtzahl der Antworten	138
Ja	85
Nein	14
Weiß nicht/unentschlossen	39

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	85	25	28
Ja	58	14	13
Nein	3	5	6
Weiß nicht/unentschlossen	24	6	9

9. Würden Sie in Erwägung ziehen, dort auch selbst zu publizieren?

Gesamtzahl der Antworten	138
Ja	82
Nein	18
Weiß nicht/unentschlossen	38

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	85	25	28
Ja	61	12	9
Nein	3	3	12
Weiß nicht/unentschlossen	21	10	7

10. Möchten Sie, dass Ihre Veröffentlichung weltweit kostenlos online im Open Access abrufbar ist?

Gesamtzahl der Antworten	138
Ja	131
Nein	0
Weiß nicht/unentschlossen	7

11. Sind Ihnen die Publikationsservices der Universitätsbibliothek Stuttgart bekannt? Wenn ja, welche (Mehrfachnennung möglich)?

Gesamtzahl der Antworten	132
Buchpublikationsdienste	8
Zeitschriftenhosting	12
Publikationsserver (OPUS)	94
Nichts davon	34

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	81	25	26
Buchpublikationsdienste	3	2	2
Zeitschriftenhosting	5	2	5
Publikationsserver (OPUS)	55	21	18
Nichts davon	24	3	7

12. Ist Ihnen bekannt, dass an der Universität Stuttgart ein Publikationsfonds zur Förderung von wissenschaftlichen Open-Access-Veröffentlichungen zur Verfügung steht?

Gesamtzahl der Antworten	130
Ja	104
Nein	24
Weiß nicht/unentschlossen	2

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	79	25	26
Ja	58	21	25
Nein	19	4	1
Weiß nicht/unentschlossen	2	0	0

13. Könnten Sie sich vorstellen, als Herausgeber/-in Ergebnisse einer wissenschaftlichen Tagung mithilfe der Universitätsbibliothek zu veröffentlichen?

Gesamtzahl der Antworten	129
Ja	67
Nein	21
Weiß nicht/unentschlossen	41

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	78	25	26
Ja	42	17	8
Nein	7	3	11
Weiß nicht/unentschlossen	29	5	7

14. Was könnte sich Ihnen als Hindernis darstellen, Open-Access-Buchpublikationsdienste der Universitätsbibliothek in Anspruch zu nehmen (Mehrfachnennung und Freitexteingabe möglich)?

Gesamtzahl der Antworten	133
Bedenken hinsichtlich mangelnden Renommees, u.a. mit Blick auf Berufungsverfahren	84
Bedenken hinsichtlich der Qualität der resultierenden Publikation	45
Bindung an bestimmte Verlage oder Reihen	20
Bedenken bezüglich Open Access, etwa wegen der Rechtesituation	14
Bedenken hinsichtlich ausreichenden Marketings bzw. internationaler Sichtbarkeit	80
Bedenken wegen der lokalen Verankerung an Universität Stuttgart (bspw. per Domain)	30
Bedenken bezüglich Zeitaufwand und Bearbeitungsdauer	34
[Freitexteingaben]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich weiß noch nichtmal was Open-Access-Buchpublikationsdienste sind, obwohl ich schon seit 4 Jahren hier promoviere ▪ Ich sehe Sammelbände generell eher kritisch, da man lange auf Nachzügler wartet und manche schwache Beiträge aufgenommen werden, um eine gewisse Masse im Sammelband zu haben. ▪ Layoutvorgaben der Uni können sehr merkwürdig sein. Das freie Layout ist in meiner Fachrichtung zu 50% entscheidend. ▪ Bedenken bezüglich der fachlichen Kompetenz bei der Fertigstellung der Publikation ▪ Ich weiß nicht einmal, wie ich zu einem Bib-Ausweis komme. Die Strukturen an der Uni-Stuttgart sind massiv undurchsichtig und verworren. Man erhält zum Beispiel keinen MA-Ausweis o.ä. Was soll das? ▪ Money ▪ Resources: Will probably have to do most of the work myself, so even less time for doing the research.

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	79	28	26
Bedenken hinsichtlich mangelnden Renommees, u.a. mit Blick auf Berufungsverfahren	48	20	16
Bedenken hinsichtlich der Qualität der resultierenden Publikation	25	11	9
Bindung an bestimmte Verlage oder Reihen	14	2	4
Bedenken bezüglich Open Access, etwa wegen der Rechtesituation	7	5	2
Bedenken hinsichtlich ausreichenden Marketings bzw. internationaler Sichtbarkeit	49	14	17
Bedenken wegen der lokalen Verankerung an Universität Stuttgart (bspw. per Domain)	20	4	6
Bedenken bezüglich Zeitaufwand und Bearbeitungsdauer	24	4	6
[Freitexteingaben]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich weiß noch nichtmal was Open-Access-Buchpublikationsdienste sind, obwohl ich schon seit 4 Jahren hier promoviere ▪ Ich weiß nicht einmal, wie ich zu einem Bib-Ausweis komme. Die Strukturen an der Uni-Stuttgart sind massiv undurchsichtig und verworren. Man erhält zum Beispiel keinen MA-Ausweis o.ä. Was soll das? ▪ Money ▪ Resources: Will probably have to do most of the work myself, so even less time for doing the research. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedenken bezüglich der fachlichen Kompetenz bei der Fertigstellung der Publikation 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich sehe Sammelbände generell eher kritisch, da man lange auf Nachzügler wartet und manche schwache Beiträge aufgenommen werden, um eine gewisse Masse im Sammelband zu haben. ▪ Layoutvorgaben der Uni können sehr merkwürdig sein. Das freie Layout ist in meiner Fachrichtung zu 50% entscheidend.

15. Was könnte sich Ihnen als Hindernis darstellen, das Zeitschriftenhosting der Universitätsbibliothek in Anspruch zu nehmen (Mehrfachnennung und Freitexteingabe möglich)?

Gesamtzahl der Antworten	132
Bedenken hinsichtlich mangelnden Renommees, u.a. mit Blick auf Berufungsverfahren	78
Bedenken hinsichtlich der Qualität der resultierenden Publikation	41
Bindung an bestimmte Verlage	18
Bedenken bezüglich Open Access, etwa wegen der Rechtesituation	12
Bedenken hinsichtlich ausreichenden Marketings bzw. internationaler Sichtbarkeit	72
Bedenken wegen der lokalen Verankerung an Universität Stuttgart (bspw. per Domain)	21
Bedenken bezüglich Zeitaufwand und Bearbeitungsdauer	29
<i>[Freitexteingaben]</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine! Finde die Idee interessant ▪ Ich weiß nicht, welche Leistungen der Dienst umfasst. ▪ Concerns about index score ▪ I did not know about them before filling in this questionnaire. I do not know how to access it.

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	79	27	26
Bedenken hinsichtlich mangelnden Renommees, u.a. mit Blick auf Berufungsverfahren	46	18	14
Bedenken hinsichtlich der Qualität der resultierenden Publikation	20	10	11
Bindung an bestimmte Verlage	12	2	4
Bedenken bezüglich Open Access, etwa wegen der Rechtesituation	5	5	2
Bedenken hinsichtlich ausreichenden Marketings bzw. internationaler Sichtbarkeit	42	16	14
Bedenken wegen der lokalen Verankerung an Universität Stuttgart (bspw. per Domain)	13	3	5

Bedenken bezüglich Zeitaufwand und Bearbeitungsdauer	20	3	6
[Freitexteingaben]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich weiß nicht, welche Leistungen der Dienst umfasst. ▪ Concerns about index score ▪ I did not know about them before filling in this questionnaire. I do not know how to access it. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine! Finde die Idee interessant

16. Sind Sie Mitglied im Vorstand einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft?

Gesamtzahl der Antworten	126
Ja	15
Nein	111

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	77	24	25
Ja	2	5	6
Nein	75	19	19

a) Gibt Ihre Fachgesellschaft ein Publikationsorgan im Eigenverlag oder in einem kommerziellen Verlag heraus?

Gesamtzahl der Antworten	15
Ja	10
Nein	5
Weiß nicht/unentschlossen	0

b) Haben Sie grundsätzlich Interesse an einer Non-Profit-Alternative für Ihr Publikationsorgan?

Gesamtzahl der Antworten	10
Ja	2
Nein	2
Weiß nicht/unentschlossen	6

c) Wären Sie bereit, einen Beratungstermin mit dem Open-Access-Team der Universitätsbibliothek Stuttgart wahrzunehmen?

Gesamtzahl der Antworten	2
Ja	0
Nein	1
Weiß nicht/unentschlossen	1

17. Sind Sie Mitglied im Editorial Board oder Herausgeber einer wissenschaftlichen Zeitschrift oder Buchreihe?

Gesamtzahl der Antworten	129
Ja	14
Nein	115
Weiß nicht/unentschlossen	0

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	77	27	25
Ja	0	3	11
Nein	77	24	14
Weiß nicht/unentschlossen	0	0	0

a) *Haben Sie grundsätzlich Interesse an einer Non-Profit-Alternative für Ihre Zeitschrift bzw. Reihe?*

Gesamtzahl der Antworten	14
Ja	5
Nein	5
Weiß nicht/unentschlossen	4

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	0	3	11
Ja	0	2	3
Nein	0	0	5
Weiß nicht/unentschlossen	0	1	3

b) *Wären Sie bereit, einen Beratungstermin mit dem Open-Access-Team der Universitätsbibliothek Stuttgart wahrzunehmen?*

Gesamtzahl der Antworten	9
Ja	2
Nein	2
Weiß nicht/unentschlossen	5

Teilergebnisse nach Statusgruppen:

Statusgruppe	1: Graduierte und Doktoranden	2: Promovierte und Post-Docs	3: Habilitierte und Professoren
Gesamtzahl der Antworten	0	3	6
Ja	0	0	2
Nein	0	0	2
Weiß nicht/unentschlossen	0	3	2

